

Política Pública Percepcionalista: Una propuesta al gobierno de hoy.

Gracias a las nuevas tecnologías, hoy vivimos en una sociedad en la que, la parte de transacciones de capital, pueden realizarse en “Tiempo Real”, de la forma en que enviamos un Tweet, podemos transferir sin ningún problema la cantidad de dinero que deseemos.

En la macroeconomía se introdujo el factor intertemporal y el concepto de las expectativas, tomo fuerza, entre los diseñadores de proyecciones, modeladores, macroeconomistas, inversionistas, empresas y dependencias del gobierno.

Esta propuesta trata de tomar la forma de una nueva corriente o sugerencia de gestión política, es una propuesta adaptada al nivel de desarrollo visto en la mayor parte de los países de América Latina.

En el entendido de que hemos pasado de una economía puramente dedicada a elaborar piezas de manufactura que cumplan sus funciones dentro del aparato para el cual están hechas, a una economía del consumo que ve mas allá de eso, apunta la sencillez, la moda, el diseño minimalista y avanzado, puedo mostrarles dos ejemplos: Blackberry's y variedad de productos de Apple. En conclusión, tendríamos que alinear las políticas de gobierno a esta nueva tendencia, el futuro de los países sub-desarrollados esta en ofrecer a los visitantes y sus habitantes un lugar limpio, ordenado, homogéneo, un lugar donde converse la tecnología de avanzada con habitantes motivados por el avance científico, como ejemplo y como pilares tenemos los modelos orgánicos de la naturaleza que son sencillos, balanceados y a la vez complejos.

Supuestos:

- Hay que definir el concepto de percepcionalismo que hemos venido manejado, si a usted se le cuestiona acerca de la percepción de México en 2011, tal vez comience a hablar sobre indicadores macroeconomicos, perspectivas o tal vez nos comente que es simplemente como ven a México los extranjeros o personas especializadas, en este trabajo reduciremos el tamaño del concepto al producto final, la vista, lo que ven al final nuestros ojos, lo que hay en las calles, parques, hogares, negocios, y claro la idea que usted se lleva en la mente de ellas.
- Imagine que usted es un inversionista extranjero, previamente ha visto en papel algunos proyectos y son prometedores, como su siguiente paso usted va al lugar, da una vuelta de reconocimiento y lo que usted espera ver es una buena infraestructura a los alrededores, las pocas personas que alcance a ver en la calle espera que muestren buen aspecto, al final del día, llega al hotel y comienza a pensar lo que vio, lo que tiene en su cabeza es una percepción del lugar que visito, y esta influiría completamente en su decisión final, sobre los demás lugares prospectos para recibir sus inversiones, en resumen “El mejor lugar para invertir (independientemente del papel) es el lugar que muestre la mejor PERCEPCIÓN”.
- Las expectativas de inversión cambiaran en la medida que se mejore la percepción que el inversionista tiene sobre la Economía, en concreto del país, del estado, de nuestra ciudad, de nuestros sectores claves de la ciudad.
- La clave para lograr esto se engloba dentro de un concepto, que ha sido practicamente desconocido, obviado, no presupuestado, y es el MANTENIMIENTO, 90% de la vida es mantenimiento, ejemplificaremos esto con el sistema estatal de transporte urbano SUBA, los costos de mantenimiento tenían que ser muy grandes debido a la mala infraestructura instalada, y debido a margenes muy pequeños, la irresponsabilidad en el manejo, el sistema no tardo mucho en caer a los números rojos, hoy es un desastre: transportes sucios, no funcionales, siempre a prisa.

Sin duda la aplicación de una política de este tipo llevará varios años, sin embargo tengo varias propuestas que me gustaría compartir con ustedes:

“Los grandes problemas, se solucionan con cosas pequeñas”

Estas obras son realmente importantes para el desarrollo

- **Mejorar la mano de obra (albañilería):** Aumentar su calidad, mediante su capacitación y certificación, firmar un convenio de trabajo mutuo con EEUU del modo que el país pueda extendernos su ayuda técnica, que pueda proporcionarnos un grupo de calificados o experimentados constructores (albañiles) que puedan capacitar a los co-nacionales en campañas masivas, bien promocionadas de capacitación, expedidas al menos 2 veces al año, al mismo tiempo los concursos públicos que se realicen para la licitación de proyectos de impacto social al desarrollo sean manejados y construidos por empresas que tengan un historial de hacer buenos trabajos, sobre todo buenas carreteras sin protuberancias, exigir mano de obra calificada y obligarlos a reconstruir completamente lugares que no cumplan con los requisitos de calidad mínimos, “0 protuberancias”
- **“GLook”** -Una ciudad bonita, es atractiva y benéfica para todos-, crear el programa GLook, con el objetivo de homogenizar los colores que visten la ciudad por periodos mas largos que una administración municipal, o un sexenio estatal, esto requerirá de una convenio entre entidades estatal , municipal, federal. Los beneficios y necesidades de la implementación de este proyecto serian:

Implementar colores neutros en postes (Negro, Gris)

Patrullas con diseño único, sin gasto doble de repintado

Lineas carreteras y banquetas repintadas periódicamente

- Los “**DM’s**” crear la División de Mantenimiento, varios equipos de trabajo, bien motivados, que atiendan reportes de la ciudadanía y den mantenimiento a los pequeños detalles que puedan provocarse en el uso de nuestra ciudad, un teléfono 066 que los comunique directamente, ellos se empeñaran en arreglar banquetas, pintar postes reemplazados, pintar secciones que tengan deficiencias de pintura, mejorar el aspecto de nuestra bella ciudad. La selección de estas personas debe ser cuidadosa, pues se debe seleccionar personas comprometidas con su ciudad y que vean por objetivos comunes, tal vez un buen sueldo, de la misma forma impartirles clases motivacionales, que estas unidades tengan un jefe pro-activo, que les motive todos los días.
- “**BlueBook**” Introducir el libro azul, ¿Qué alumno de todos los niveles educativos, sabe a ciencia cierta como funcionan los aparatos electrónicos que lleva en su bolsillo?, el objeto sera diferente: en primaria, que ellos se preparen, y lo mas importante que se motiven a estudiar ciencias de ingeniería, física, química, informática, robótica, ciencias que produzcan investigación científica, para aportan mas al desarrollo del país. En los niveles mas altos servirá de actualización ya que el libro se actualizara cada año, introduciendo las nuevas tendencias, nuevos formatos, que se consoliden en el mundo electrónico. Este libro definirá conceptos basicos para el entendimiento de la tecnología de hoy, Bluetooth, WiFi, HDMI, FULLHD, Clouding, Blu-Ray, sensores fotográficos, CMOS, CCD, MOS, GB, TB, ion de Litio, estos conceptos y muchos más serán conocidos como se conoce la direccion de nuestro hogar.
- Si logramos todos estos planes en conjunto, las nuevas generaciones tendrán una nueva visión del entorno en que viven, gracias a la ciencia se cuidaran mas los recursos, los habitos alimentarios cambiaran debido a la lectura de artículos de difusión científica en escuelas, la incorporación de las nuevas generaciones al mercado laboral sera menos diferenciada ya que la simple asimilación de las nuevas tecnologías les proporciona a los jóvenes una experiencia y aumentos de productividad que no tendrían sin conocerlas y la ventaja competitiva que pueden sacar de ellas.